

Título	“Efectos en el IRPF de los swaps o permutas financieras de tipos de interés”, <i>Civitas- Revista Española de Derecho Financiero</i> , núm. 202, 2024, pp. 75-114
Title	Effects of interest rate swaps on the PIT
Autor	Juan Benito Gallego López Profesor Contratado Doctor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Miguel Hernández de Elche. España ORCID: https://orcid.org/0009-0002-6549-8818
Author	Juan Benito Gallego López Assistant Professor of Tax Law. University Miguel Hernández de Elche. Spain ORCID: https://orcid.org/0009-0002-6549-8818
Resumen	Desde hace unos años, puede observarse un incremento significativo del número de contribuyentes del IRPF que han contratado permutas financieras de tipos de interés, instrumentos que, tradicionalmente, han estado destinados a grandes empresas e instituciones. A la complejidad de los mismos, se añade que su regulación en el IRPF es prácticamente inexistente. Ante esta ausencia de normas particulares, se han generado una serie de dudas interpretativas que ha ido resolviendo la Dirección General de Tributos aplicando las reglas generales del Impuesto. No obstante, existen importantes cuestiones que merecerían, bien un tratamiento especial por el legislador, bien un criterio administrativo más amplio y específico.
Abstract	In recent years, there has been a significant increase in the number of Personal Income Tax (PIT) taxpayers who have entered into interest rate swaps, instruments traditionally aimed at large companies and institutions. Added to their complexity, PIT regulation is virtually non-existent. Given this lack of concrete legislation, a series of interpretative doubts have been resolved by the Directorate-General for Taxation, applying the general rules of the Tax. However, there are significant issues that would merit either special treatment by the lawmaker or a broader and more specific administrative criterion.
Palabras clave	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Permuta financiera de tipos de interés. Extrabursátil. Cobertura. Pago up-front
Key words	Personal Income Tax. Interest rate swap. Over-the-counter. Hedging. Up-front payment
URI	https://hdl.handle.net/11000/35083